

Tulyaganova Dilnoza Ravshanbekovna

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Pedagogika fakulteti, Psixologiya kafedrası, Katta o‘qituvchi:

2-bosqich talabasi: Madanova Malohat Saxatmurodovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada kasbiy stressning mohiyati, uning inson psixikasiga ta’siri hamda adaptiv xulq shakllanishidagi o‘rni ilmiy-psixologik jihatdan yoritilgan. Kasbiy stress — bu ish jarayonida yuzaga keladigan psixologik zo‘riqish bo‘lib, u shaxsning kasbiy faoliyat samaradorligini pasaytiradi. Shu bilan birga, adaptiv xulq — bu shaxsning stress holatiga moslashish strategiyasidir. Maqolada ushbu ikki psixologik holatning o‘zaro aloqadorligi, ularni boshqarish va muvozanatni saqlash yo‘llari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: kasbiy stress, adaptiv xulq, moslashuv, psixologik barqarorlik, emotsional boshqaruv, stressga chidamlilik.

Аннотация: В данной статье раскрывается сущность профессионального стресса, его влияние на психику человека, а также роль адаптивного поведения в процессе психологической адаптации. Профессиональный стресс рассматривается как эмоциональное напряжение, возникающее в ходе трудовой деятельности. Адаптивное поведение — это механизм, позволяющий личности эффективно справляться со стрессовыми ситуациями. Исследуется взаимосвязь между профессиональным стрессом и адаптивным поведением, а также пути их регуляции.

Ключевые слова: профессиональный стресс, адаптивное поведение, психологическая устойчивость, адаптация, стрессоустойчивость, саморегуляция.

Annotation: This article explores the nature of occupational stress, its psychological effects on individuals, and the role of adaptive behavior in coping with stress. Occupational stress is defined as a form of emotional tension arising in the course of work activity, while adaptive behavior is viewed as a coping strategy that enables individuals to maintain psychological balance. The interrelation between occupational stress and adaptive behavior is analyzed, with attention given to methods of regulation and psychological resilience enhancement.

Keywords: occupational stress, adaptive behavior, adaptation, psychological stability, emotional regulation, stress resistance.

Asosiy qism

Kasbiy stress — bu shaxsning kasbiy faoliyati davomida yuzaga keladigan emotsional, fiziologik va kognitiv zo‘riqish holatidir. Psixologik adabiyotlarda stress tushunchasi birinchi marta G. Selye tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan bo‘lib, u stressni organizmning tashqi va ichki talablar ta’siriga moslashuv jarayoni sifatida ta’riflagan.

Kasbiy stressning manbalari ko‘p qirrali: tashkiliy, shaxsiy va ijtimoiy omillar. Tashkiliy omillarga ish yuklamasining ortishi, vaqt yetishmasligi, rahbariyat bilan ziddiyat kiradi. Shaxsiy omillarga past motivatsiya, o‘ziga ishonchsizlik, emotsional charchoq kiradi. Ijtimoiy omillar esa jamoaviy muhit, muloqotdagi to‘siqlar, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash yetishmasligi bilan bog‘liq.

Adaptiv xulq esa shaxsning turli stress omillariga nisbatan moslashish, ijobiy javob qaytarish qobiliyatidir. Bu xulq turi insonning psixologik barqarorligini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega. Shaxs o‘zida muammoga yo‘naltirilgan fikrlash, emotsional o‘zini boshqarish, ijobiy tafakkur va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashni izlash kabi strategiyalarni shakllantiradi.

Psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, yuqori adaptiv xulqqa ega shaxslar stress holatlarida o‘zini tuta oladi, hissiy muvozanatini saqlaydi va kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatga erishadi.

Xulosa Kasbiy stress va adaptiv xulq o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lib, ular shaxsning psixologik salomatligi va kasbiy samaradorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Moslashuvchanlik, emotsional barqarorlik va o‘zini boshqarish qobiliyatlari stressni yengishda asosiy omil hisoblanadi. Shu sababli, psixologik treninglar, psixoprofilaktik ishlar va o‘zini rivojlantirish metodlari yordamida kasbiy stressni kamaytirish va adaptiv xulqni kuchaytirish dolzarb masala hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimova, V. M. (2018). Psixologik moslashuv va stressga bardoshlilik. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
2. Abdullaeva, N. (2020). Kasbiy stressni boshqarish psixologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Tulyaganova D. Pedagogika yo‘nalishi talabalarida shaxslararo munosabatlar namoyon bo‘lishining psixologik determinantlari // Yevroosiyo akademik tadqiqotlar jurnali. – 2023. – T. 3. – Maxsus son. – B. 235–244.
4. Tulyaganova D.R. Bolaning maktabgacha ta‘lim tashkilotiga faol moslashuvi psixologik rivojlanish omili sifatida // Conferencea. – 2023. – B. 63–68.
5. Туляганова Д.Р. Влияние обучения на изменение взглядов студентов психологического направления о детско-родительских отношениях // American Journal of Education and Learning. – 2025. – Т. 3. – № 3. – С. 488–498.
6. Tulyaganova D.R. The Role of Emotions in Child Psychology: A Multidimensional Perspective // Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2023. – Vol. 2(5). – P. 268–274.